

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

**II Міжнародна науково-
практична конференція**

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
У СФЕРІ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ**

**II International Scientific
and Practical Conference**

**INFORMATION TECHNOLOGIES
IN THE ENVIRONMENTAL PROTECTION**

15–16 травня 2025 р.

ЛЬВІВ

**II Міжнародна науково-
практична конференція**

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
У СФЕРІ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ**

**II International Scientific
and Practical Conference**

**INFORMATION TECHNOLOGIES
IN THE ENVIRONMENTAL PROTECTION**

**15–16 травня 2025 р.
м. Львів**

Львів
Видавництво Львівської політехніки
2025

I-67 **Інформаційні технології** у сфері захисту довкілля: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 15–16 травня 2025 р. – Навчально-науковий Інститут просторового планування та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2025. – Режим доступу: <https://science.lpnu.ua/uk/iter-2025/materialy-konferenciyi-iter-2025>, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова укр. і англ.

ISBN 978-966-994-044-5

У збірнику опубліковано матеріали конференції, на якій розглядалися питання використання інформаційних технологій у сфері захисту оточуючого середовища, визначення найбільш важливих напрямів забезпечення екологічної безпеки та створення сучасних екологічних систем з врахуванням досвіду країн світу. Матеріали збірника визначені такими напрямками досліджень, як світова та вітчизняна практика використання інформаційних технологій в дослідженнях довкілля, безпека довкілля в умовах війни з вирішенням проблем забезпечення та викликів сьогодення, екологізація економіки в контексті формування зеленого майбутнього країн Європейського Союзу.

Видання призначене для науковців, викладачів, студентів, фахівців державних установ, громадських організацій, органів місцевого самоврядування, бізнес-структур, які використовують інформаційні технології для вирішення проблем екологічної безпеки та впровадження економічних аспектів для покращення захисту довкілля.

УДК 338.24

Відповідальний за випуск – Лагун А. Е.

Матеріали подано в авторській редакції.

Відповідальність за зміст матеріалів, їх відповідність вимогам чинного правопису і достовірність фактів та статистичних даних несуть автори.

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ:

Голова програмного комітету:

Йосиф Хром'як, доцент, кандидат технічних наук, директор Навчально-наукового інституту просторового планування та перспективних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Члени програмного комітету:

Василь Гнатишин, професор, завідувач кафедри комп'ютерних наук, Роуанський університет, Глассборо, Нью Джерсі, США (за згодою)

Людмила Даценко, професор, доктор географічних наук, завідувач кафедри геодезії та картографії, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка (за згодою)

Наталія Гоц, професор, доктор технічних наук, професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Юрій Грицюк, професор, доктор технічних наук, професор кафедри програмного забезпечення, Національний університет «Львівська політехніка»

Богдан Кшивецький Ю професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри технологій захисту навколишнього середовища і деревини та безпеки життєдіяльності, Національний лісотехнічний університет України (за згодою)

Тетяна Несторенко, професор, Сілезька Академія у м. Катовіце, Польща (за згодою)

Александр Остенда, професор, ректор, Сілезька Академія у м. Катовіце, Польща (за згодою)

Ель-Кебір Гліл, професор, доктор наук, Національний центр наукових досліджень, Гренобль, Франція (за згодою)

Віталій Ромака, професор, доктор наук, Дрезденський технічний університет, Дрезден, Німеччина (за згодою)

Віліна Пересадько, професор, доктор географічних наук, декан факультету геології, географії, рекреації і туризму, Харківський Національний університет імені В. Н. Каразіна (за згодою)

Богдан Поберейко, професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій, Національний лісотехнічний університет України (за згодою)

Мирослава Миленька, доцент, кандидат біологічних наук, завідувач кафедри біології та екології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (за згодою)

Назарій Попадинець, старший дослідник, доктор економічних наук, заступник директора Навчально-наукового інституту просторового планування та перспективних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Володимир Самотий, професор, Краківська політехніка імені Тадеуша Костюшки, Польща (за згодою)

Івета Седлакова, доктор філософії, Вища школа міжнародного бізнесу ISM у м. Пряшів, Словаччина (за згодою)

Ігор Скольський, старший науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук, в.о. директора природного заповідника «Розточчя» (за згодою)

Володимир Ромака, професор, доктор технічних наук, професор кафедри захисту інформації, Національний університет «Львівська політехніка»

Галина Стрямець, старший науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук, заступник директора з наукової роботи природного заповідника «Розточчя» (за згодою)

Магдалена Вежбік-Строньська, проректор, Сілезька академія у м. Катовіце, Польща (за згодою)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Голова організаційного комітету:

Андрій Лагун, доцент, кандидат технічних наук, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

Мар'яна Баран, доцент, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Оксана Маєвська, кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри технологій захисту навколишнього середовища і деревини та безпеки життєдіяльності, Національний лісотехнічний університет України (за згодою)

Мар'яна Сенета, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Леся Угрин, старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Лукаш Валусяк, доктор філософії, Сілезька академія у м. Катовіце, Польща (за згодою)

Зоряна Сенета, доктор філософії зі спеціальності «Економіка», асистент кафедри економіки, туризму та рекреації, Національний лісотехнічний університет України (за згодою)

Маріуш Венгжин, доктор філософії, Краківська політехніка імені Тадеуша Костюшки, Польща (за згодою)

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. СВІТОВА ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ДОВКІЛЛЯ

Bernatska Nataliia, Tytilo Iryna, Bernatsky Orest

ENERGY EFFICIENCY OF THE AIR QUALITY MONITORING SYSTEM BASED ON THE INTERNET OF THINGS TECHNOLOGY AND THE HOME ASSISTANT SOFTWARE PACKAGE 13

Lukash Walusiak, Andrii Lagun

ENSURING THE SECURITY OF FOREST TERRITORIES TO ADDRESS CLIMATE CHANGE ISSUES USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE 16

Velychko Sofiia, Stankevych Mariia

FOREST MONITORING USING SPECTRAL ANALYSIS 18

Гладкий Олег

ВПЛИВ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК РИНКУ НЕРУХОМОСТІ 20

Назар Гриценко, Мирослав Мальований, Іван Тимчук

МОДЕЛЮВАННЯ СИНТЕЗУ БІОГАЗУ В АНАЕРОБНИХ УМОВАХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 21

Олександр Ісаков, Степан Войтусік

ЦИФРОВИЙ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ШУМ: ВИКЛИКИ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ 23

Казимира Ірина, Ростислав Загвойський, Степан Омелюх

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОНІТОРИНГУ ВИРОЩУВАННЯ РОСЛИН 25

Кобильник Тарас

ПРОГРАМУВАННЯ ГРАФІЧНОГО ІНТЕРФЕЙСУ З TKINTER НА ПРИКЛАДІ ГРИ «FLIP-FLOP» 28

Король Тарас

КЛАСИФІКАЦІЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 31

Котляров Олександр, Бортнік Леонід

РОЛЬ СИСТЕМ КІБЕРБЕЗПЕКИ В ОХОРОНІ ЕКОЛОГІЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІНФРАСТРУКТУР 34

Криштоп Євген

ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ: МІЖНАРОДНИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД 37

Олег Кузик, Олеся Даньків, Леся Угрин ВИКОРИСТАННЯ WOLFRAM MATHEMATICA ТА ГЛИБИННОГО МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ СЕНСОРІВ ЗАБРУДНЕННЯ НА ОСНОВІ КВАНТОВИХ ТОЧОК	41
Лагун Ярослав, Стахів Роман ВІДКРИТІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ У МОНІТОРИНГУ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ	43
Lutsiv Nataliia, Chukhna Pavlo DIGITAL TRANSFORMATION IN FORESTRY: LEVERAGING IOT, MACHINE LEARNING, AND NEW TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABLE ECOSYSTEM MANAGEMENT	46
Надія Максименко, Ольга Пархоменко ІНТЕРАКТИВНА КАРТА НА ПЛАТФОРМІ ARCGIS АКТУАЛЬНОГО СТАНУ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ УКРАЇНИ	48
Машевська Марта, Куліш Богдан ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СЛІДУ ВІД ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ СУБ'ЄКТАМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ	51
Мельник Богдан, Чишинська-Глибович Ліліана ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ РАДІАЦІЙНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОВЕДІНКОВИХ МОДЕЛЕЙ БДЖОЛИНИХ КОЛОНІЙ	53
Мокрий Володимир, Казимира Ірина, Арустамян Едуард, Бондарь Валерія МОДУЛЬНА СТРУКТУРА ФОРМУВАННЯ СОЗОЛОГІЧНИХ БАЗ ДАНИХ НПП «ПІВНІЧНЕ ПОДІЛЛЯ»	55
Олександр Несторенко, Кіра Черниш ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ	59
Носок Ніколетта РОЗРОБКА UI/UX ДИЗАЙНУ ДОДАТКУ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ МІСТА	62
Олексюк Ганна, Попадинець Назарій, Лагун Андрій ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МІСТОМ	64

Охріменко Андрій ВПЛИВ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА	65
Maria Rashkevych JOINT AND DOUBLE DEGREE PROGRAMMES AS A TOOL F OR THE INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION	67
Віталій Ромака, Баран Мар'яна, Васькович Ростислав ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НА ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ У МІСТАХ	69
Садовий Роман БЛОКЧЕЙН І ЕКОНОМІКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЄВРОСОЮЗУ	71
Сенета Зоряна, Сенета Мар'яна ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІРТУАЛЬНОЇ ТА ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ	72
Seneta Mariana, Pryimak Sviatoslav AUTOMATED SYSTEM FOR MONITORING, VISUALIZING AND FORECASTING METEOROLOGICAL DATA	76
Скольський Ігор, Карабчук Дмитро, Довбенко Володимир ДИСТАНЦІЙНІ МЕТОДИ ЦИФРОВОГО МОНІТОРИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ ЗМІН ЛІСОВОГО ПОКРИВУ	79
Слюсарчук Арсен РОЛЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЕКОЛОГІЧНІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ	83
Sokolovskyy Yaroslav, Bordun Mykhailo, Salapak Oleh, Ratynchuk Dmytro, Salapak Liubov MATHEMATICAL MODELS FOR THE ANALYSIS AND FORECASTING OF RIVER WATER POLLUTION USING THE MULTIFRACTAL METHOD	86
Solohub Volodymyr, Pashkevych Volodymyr METHODOLOGY FOR OPTIMIZING DATA PROCESSING IN INFORMATION SYSTEMS	90
Федонюк Микола, Федонюк Віталіна РОЛЬ ТА ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ОСВІТНІХ ПРОГРАМАХ З ЕКОЛОГІЇ	93
Харів Андріана, Чишинська-Глибович Ліліана МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ СТИХІЙНИХ ЛИХ ЗА ДОПОМОГОЮ СУПУТНИКОВИХ ЗНІМКІВ ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ	94

Зенон Хевпа, Василь Дяків ЧИННИКИ ЗАКАРСТОВАНOSTI ТА НАСЛІДКИ АКТИВІЗАЦІЇ СОЛЯНОГО КАРСТУ В МЕЖАХ СТЕБНИЦЬКОГО РОДОВИЩА КАЛІЙНИХ СОЛЕЙ	97
Хомин Богдан ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ВІДКРИТІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПЛАТФОРМИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ	98
Cherapanyn Roman, Franchuk Mykhailo MODERN TECHNICAL MEANS FOR THE COLLECTION, SYNCHRONIZATION AND ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL DATA FROM THE SENSING CLUES PLATFORM	100
Чешенко Дмитро, Мацуга Ольга РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ХВОРОБ РОСЛИН	102
Олена Яужева ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НЕЛЕГАЛЬНОГО СПАЛЕННЯ РОСЛИННОСТІ	105

**СЕКЦІЯ 2. БЕЗПЕКА ДОВКІЛЛЯ В УМОВАХ ВІЙНИ:
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ**

Баєва Каріна ЗМІНИ У СПРИЙНЯТТІ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАГРОЗ ПІД ЧАС ВІЙНИ	107
Юрій Базарник, Галина Сомар АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВІЙНИ НА ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ В УКРАЇНІ	108
Баран Мар'яна, Мокрицька Віра БЕЗПЕКА ДОВКІЛЛЯ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ: АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ	110
Барсукова Анастасія, Васильєва Вікторія ВПЛИВ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ НА ЕКОСИСТЕМИ УКРАЇНИ	113
Белянська Олександра, Маковецький Дмитро, Красніков Кирило ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДОСЛІДЖЕННІ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИРОБНИЦТВА СУЛЬФАТУ АМОНІЮ	117

Гембарська Наталія ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ	119
Даценко Людмила, Тітова Світлана, Дубницька Маргарита МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ: КРАЩІ ПРАКТИКИ ТА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ	122
Diana Koshtura APPLICATION OF NEURAL NETWORK TECHNOLOGIES FOR ENHANCING ENVIRONMENTAL SAFETY IN WARTIME CONDITIONS	126
Мирослава Миленька, Василь Полуйко, Галина Мельниченко, Надія Різничук, Софія Матішин, Сергій Скорик, Ірина Кавчук МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ БІОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ В АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ВПЛИВУ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ	129
Носова Наталія ВПЛИВ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «ЕКОЦИД» НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ В УКРАЇНІ	132
Александр Остенда, Леся Угрин АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ ВИПАРІВ ГРИБОВЕЦЬКОГО СМІТТЄЗВАЛИЩА НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ	135
Садуро Оксана, Агрес Оксана ФІНАНСОВІ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ВІЙНИ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ МІСЦЕВИХ ГРОМАД	137
Швець Любов, Дрогомирецька Зоряна ЗМІНИ МУТАГЕННОЇ АКТИВНОСТІ ВОДИ, ҐРУНТІВ ТА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В ОКРЕМИХ РАЙОНАХ ПРИКАРПАТТЯ НА 2024 РІК	140
Щербан Ореста, Цубов Леонід, Квасній Любов ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ	142

СЕКЦІЯ 3. ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЗЕЛЕНОГО МАЙБУТНЬОГО КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Баран Мар'яна, Коцина Марта ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ І «ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА»: СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА МАЙБУТНЄ	146
Баран Мар'яна, Мокрицька Христина ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЗЕЛЕНОГО МАЙБУТНЬОГО КРАЇНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ	149
Бачинська Олена, Долинюк Микола ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА ЗАСАДАХ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ	151
Вовк Ростислав ВПРОВАДЖЕННЯ ESG-ПРИНЦИПІВ В ІТ-СЕКТОРІ: СИНЕРГІЯ ТЕХНОЛОГІЙ, ЕКОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ	154
Павло Гориславець, Сергій Кожан ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПІДХОДІВ ESG НА СТРАХОВОМУ РИНКУ	156
Дегтяр Владислав, Загвойська Людмила СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ В ІТ-КОМПАНІЯХ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЗЕЛЕНОГО МАЙБУТНЬОГО: ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДЛЯ УКРАЇНИ	159
Качан Сергій ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР БІЗНЕСУ В ІТ-СЕКТОРІ	163
Кудрик Роман РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД	164
Луців Наталія, Капраль Андрій ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИКИ СТАЛОГО УПРАВЛІННЯ ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ	166
Маєвська Оксана, Скороход Павло, Кшивецький Богдан ЗАМКНУТИЙ ЦИКЛ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ШЛЯХ «ЗЕЛЕНОЇ» МОДЕРНІЗАЦІЇ ЦУКРОПЕРЕРОБНИХ ЗАВОДІВ УКРАЇНИ	169

Майструк Наталія РИЗИКОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ НАУКОВИХ РЕФЛЕКСІЙ ТА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ	171
Макаренков Олексій СТАНДАРТИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА ЄС СЕРЕД УМОВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА РИЗИКИ ЇХНЬОГО ВИКРИВЛЕННЯ	175
Нестер Анатолій ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ - ПРИКЛАД УКРАЇНИ	178
Taras Ozarkiv ANALYTICS FOR SUSTAINABLE FINANCIAL ECOSYSTEMS IN THE EU	182
Онишкевич Володимир, Барабаш Галина ІМОВІРНІСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ	185
Печериця Іванна, Самотій Наталія ІНТЕГРАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ЕКОНОМІЧНУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ : ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ	188
Потопник Богдан ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ІТ-СЕКТОРУ В УМОВАХ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ	190
Риб'як Валерій ВИКОРИСТАННЯ ІТ-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР БІЗНЕСУ	192
Фролов Андрій ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ	193
Чернюк Ганна ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ РАЙОНУ СМТ ЗАРІЧНЕ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)	197

2. Бардах, О. (2020). Цифрова трансформація взаємодії влади та бізнесу: орієнтація на результат. *Аспекти публічного управління*, 8. <https://doi.org/10.15421/15202>
3. Євсюкова, О. В. (2021). Цифрова спроможність територіальних громад в Україні: проблеми та перспективи. *Державне управління: удосконалення та розвиток*, 6. <http://doi.org/10.32702/2307-2156-2021.6.1>
4. Шульжик, Ю. О., Квасній, З. В., Мельник, О.-А. П., & Строгуш, Ю. Б. (2025). Цифрова трансформація територіальних громад України: виклики та перспективи. *Актуальні питання економічних наук*, 8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14942699>

Cherepanyn Roman
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University,
WWF-Україна
Franchuk Mykhailo
Nature Reserve «Rivnenskyi»

MODERN TECHNICAL MEANS FOR THE COLLECTION, SYNCHRONIZATION AND ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL DATA FROM THE SENSING CLUES PLATFORM

In the context of global environmental changes and the increasing scale of anthropogenic pressure on the environment, the implementation of innovative technological solutions in the field of nature conservation is becoming particularly relevant. The application of information technologies (IT) in conservation activities provides a new level of efficiency in monitoring, analyzing environmental data, and forecasting ecosystem changes (Habibi, 2020). Modern digital tools – including satellite observation systems, geographic information systems (GIS), sensor networks, and analytical software – make it possible to conduct high-precision, real-time monitoring of the environmental state (de Sherbinin et al., 2014).

Information technologies play a key role in the implementation of environmental monitoring systems, which not only record the current condition of natural objects but also analyze trends, create mapping models, identify potential risks, and ensure scientifically grounded decision-making in the field of environmental protection (Dastres & Soori, 2021). In particular, mobile applications for field data collection – which support geotagging, photo documentation, and automatic synchronization with central databases – are being widely used (Sensing Clues, 2023).

The involvement of the public and civil society organizations in the process of collecting environmental information also plays a significant role, made possible through IT tools. Approaches such as citizen science greatly expand the geographical scope and frequency of observations, contribute to raising public environmental awareness, and enhance transparency in the management of natural resources (Pocock et al., 2017).

The aim of this study is to analyze modern technical tools for the collection, synchronization, and visualization of data in nature conservation, using the toolset developed by Sensing Clues as an example. This platform has demonstrated successful applications worldwide and holds significant potential for implementation and use by conservation and forestry institutions in Ukraine.

Sensing Clues is a Dutch non-profit organization founded in 2017 that specializes in developing and implementing modern technologies for nature conservation and wildlife protection. Its mission is to provide conservation organizations with tools for effective monitoring, analysis, and forecasting of biodiversity threats.

The core solutions offered by Sensing Clues to address monitoring and conservation challenges include several integrated products designed to cover the full cycle of activities – from planning monitoring efforts and data collection to data analysis, visualization, and adaptation of further research.

Cluey Data Collector (Cluey) is a mobile application for collecting field data. It allows users to record observations, tracks, movements, researcher or ranger patrol routes, and other important

data, even offline, with the option to later synchronize the collected information. Cluey serves as a foundational tool used during the initial phases of monitoring and the first fieldwork cycles with data. It is widely adopted by conservationists, foresters, and wildlife specialists across the globe as a reliable solution for collecting and synchronizing biodiversity and environmental monitoring data. The app enhances data collection efficiency, facilitates synchronization, and ensures that all collected information is stored in a shared database accessible to all registered members of the relevant user groups.

FOCUS Data Explorer (Focus 360) is a core analytical tool for reviewing and analyzing data related to wildlife conservation. It enables monitoring and improves situational awareness for conservation staff, foresters, and other relevant stakeholders. This tool consolidates data from various sources, allowing users to make informed decisions based on real-time or accumulated information. Specifically, the platform allows users to store data collected from different resources and locations in one place, categorize and cluster it according to required parameters and criteria, and visualize it for analysis and reporting purposes.

WildCat (Wildlife Conservation Analytical Toolbox) is a set of advanced analytical tools used to create maps, generate reports, and forecast potential threats, thus enabling effective planning of conservation actions. These tools support quick and user-friendly processing of collected data, allowing users to create a variety of maps and reports within an accessible software environment.

Sensing Clues supports over 500 teams of conservationists and researchers in 15 countries across 4 continents, including Bulgaria, Kenya, South Africa, and India – and now, Ukraine. Thanks to its technologies, nearly 8 million hectares of nature are under protection.

In Ukraine, Sensing Clues collaborates with WWF-Ukraine, providing technical support for monitoring large carnivores and environmental conditions within protected and forested areas. The Sensing Clues tools enable efficient collection and analysis of environmental data, supporting the implementation of Ukrainian environmental legislation, unification of research methodologies, national species conservation action plans, the Carpathian Convention ratified by Ukraine, etc.

Thus, the integration of information technologies into the nature conservation system represents one of the key avenues for enhancing the efficiency of environmental monitoring, promoting sustainable resource use, and responding to challenges associated with environmental degradation. The Sensing Clues platform has demonstrated significant potential in conservation activities, with benefits including automated data collection, standardized observations, transparency, user-friendly visualization tools, and the ability to integrate data from other sources. Further scaling of these technologies in Ukraine will contribute to improved biodiversity conservation and the adaptation of the national conservation system to international standards.

1. De Sherbinin, A., Levy, M. A., Jaiteh, M., Zell, E., & Weber, S. (2014). Using satellite data to develop environmental indicators. *Environmental Research Letters*, 9(8), 084013. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/9/8/084013>

2. Habibi, S. (2020). A review of ICT-based applications to monitor environmental parameters. *Construction Innovation*, 20(1), 112–127. <https://doi.org/10.1108/CI-05-2019-0043>

3. Dastres, R., & Soori, M. (2021). The Role of Information and Communication Technology (ICT) in Environmental Protection. *Figshare*. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14805798>

4. Pocock, M. J. O., Tweddle, J. C., Savage, J., Robinson, L. D., & Roy, H. E. (2017). The diversity and evolution of ecological and environmental citizen science. *PLOS ONE*, 12(4), e0172579. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172579>

5. Sensing Clues. Solutions for smart conservation. (2023). Retrieved from <https://www.sensingclues.org>

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ВИДАННЯ

**II Міжнародна науково-
практична конференція**

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
У СФЕРІ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ**

**II International Scientific
and Practical Conference**

**INFORMATION TECHNOLOGIES
IN THE ENVIRONMENTAL PROTECTION**

**15–16 травня 2025 р.
м. Львів**

Режим доступу:

<https://science.lpnu.ua/uk/itcp-2025/materialy-konferenciyi-itcp-2025>

Відповідальний за випуск – Лагун А. Е.

Видавець і виготівник: Видавництво Львівської політехніки
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 4459 від 27.12.2012 р.

вул. Ф. Колесси, 4, Львів, 79005
тел. +380 32 2584103, факс +380 32 2584101
vlp.com.ua, ел. пошта: vmr@vlp.com.ua